

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ НА СДВОЕННЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ С ЗОНДОВЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

© 2025 *Алексейчик Л.В., Курушин А.А.*

Представлены результаты моделирования основных электрических характеристик фазированной линейной антенной решетки на сдвоенных диэлектрических резонаторах (ДР), установленных на металлической пластине и возбуждаемых коаксиальным зондом. Приведены характеристики излучения линейной антенной решетки на рабочем типе колебаний ДР, а также картины распределения векторных электрических и магнитных полей ближнего поля и диаграммы направленности при сканировании главного луча фазированной решетки. Отмечена возможность установки такой антенной решетки на БПЛА.

Ключевые слова: микроволновые антенны, диэлектрические резонаторы, зондовое возбуждение, методы численного моделирования, беспилотные летательные аппараты, CST SUITE.

Введение. В работе исследуются основные электрические характеристики фазированной линейной антенной решетки на сдвоенных диэлектрических резонаторах (ДР), установленных на металлической пластине при их возбуждении коаксиальным зондом, предназначенные для применения в микроволновой технике для создания антенн и антенных решеток.

Диэлектрические резонаторы выполнены из высокодобротных термостабильных материалов с повышенным значением диэлектрической проницаемости. Технической задачей предложенной конструкции антенной решетки установление зависимости угла сканирования диаграммы направленности от фазового сдвига сигнала питания зондовых возбуждателей сдвоенных ДР.

Тот факт, что диэлектрические резонаторы способны накапливать электромагнитную энергию и частично излучать ее в окружающее свободное пространство было известно давно, когда Рихмайер в 1939 году опубликовал статью [1] о модах диэлектрических сфер (шаров).

Однако, практическое применение ДР в микроволновой технике получили лишь при создании новых диэлектрических керамических материалов, обладающих уникальным сочетанием высокой диэлектрической проницаемости, повышенной термостабильности при очень малых потерях.

Первые из разработок антенных элементов и антенных решеток использовали преимущественно цилиндрические (дисковые) ДР [2-6], основные достигнутые результаты которых обобщены в книге [7].

Практические реализации антенн на диэлектрических резонаторах были предложены в работах [5, 6], при этом в [6] были даны полезные рекомендации по выбору диэлектрического материала для ДР, наиболее подходящих для антенных элементов. В качестве излучающих элементов антенн использовались цилиндрические, прямоугольные и полусферические ДР, а также составные диэлектрические структуры. Интенсивные исследования антенн и антенных решеток заложили основы для дальнейшего совершенствования антенн на диэлектрических резонаторах (ДРА) [8, 9], в том числе для применения в области мм- и суб-мм волн [8, 9].

Были проведены многочисленные исследования по выбору высокодобротных диэлектрических материалов, по анализу типов колебаний ДР в зависимости от их формы, добротности материала и частотных характеристик входного сопротивления. Были проанализированы параметры эффективности излучения ДРА, их диаграммы направленности, а также предложены различные схемы возбуждения ДР [11-12]. Были показаны преимущества ДР над широко известными малогабаритными антеннами, выполненными на пач-элементах, а также возможность использования наноантенны ДР [13].

Основная часть. На рис. 1 показан общий вид представленной в настоящей работе микроволновой фазированной антенной решетки (ФАР) из 8-ми пар ДР при размещении между ними коаксиальных зондов возбуждения симметрично относительно ДР. ДР выполнены в виде прямоугольных призм с размерами 2*2*4 мм из диэлектрического материала с относительной диэлектрической проницаемостью равной 20 и установлены на металлической пластине.

Рис. 1. Конструкция фазированной антенной решетки на двоянных ДР

При подаче сигналов питания на входы коаксиальных портов, имеет место возбуждение электромагнитных резонансных колебаний в ДР, зависящих от сдвига фазы сигналов питания, обеспечивающих соответствующее значение углов сканирования главного луча диаграммы направленности линейной антенной решетки. При этом на поверхности металлической пластины, выполняющей роль «электрической стенки», частично наводятся токи проводимости, усиливающие эффективность излучения, но из-за наличия ограниченных размеров металлической пластины возникает дополнительно «краевой эффект», приводящий к росту боковых лепестков, увеличивающихся при больших углах сканирования ДН антенной решетки. Аналогичные эффекты проявлялись при моделировании антенной решетки с подачей питания посредством МПЛ [14].

На рис. 2 приведены частотные характеристика коэффициентов отражения $|S_{11}|$ и коэффициентов связи между портами ЛАР в широком диапазоне частот.

Рис. 2. АЧХ коэффициентов отражения $|S_{11}|$ и коэффициентов связи $|S_{12}|$, $|S_{13}|$, $|S_{14}|$ между портами в диапазоне частот линейной антенной решетки при синфазном возбуждении

Из приведенных на рис. 2 характеристик АЧХ видно, что оптимальное согласование антенной решетки достигается в области частот 18-19 ГГц, где имеет место возбуждение ДР на низшем магнитном типе колебаний $H_{11\delta}$. При этом силовые линии магнитного поля H ориентированы вдоль наибольшего размера ДР, как показано на рис. 3 для случая синфазного возбуждения линейной антенной решетки. Следовательно, результирующие векторы магнитных моментов с двух противоположных сторон относительно системы зондовых портов в ФАР направлены в противоположные стороны относительно друг друга.

Рис. 3. Векторное поле H в горизонтальной плоскости при синфазном возбуждении ФАР

Из картины распределения электрического поля E (не приведена) видно, что силовые линии электрического поля перпендикулярны, как ожидалось, соответствующим силовым линиям магнитного поля (рис. 3) и характерны для низшего типа колебаний ДР $H_{11\delta}$.

На рис. 4 приведена диаграмма направленности ФАР при синфазном возбуждении её элементов.

Рис. 4. Сечение ДН линейной антенной решетки из 8-ми пар ДР

Характеристика ДН на рис. 4 получена простым перемножением диаграммы направленности ДН антенны, выполненной на единственной паре ДР, на число пар ДР в ФАР (т.е. в 8 раз). Из данных рис. 4 видно, что максимальный коэффициент направленного действия (КНД) равен 16.275 дБ, т.е. КНД увеличился на 9 дБ по сравнению с КНД одной пары ДР. На рис. 5 приведена 3-D диаграмма направленности ФАР.

Рис. 5. ДН в линейном масштабе при синфазном возбуждении антенной решетки

Из рассмотрения ДН на рис. 4 и рис. 5 следует, что максимальное излучение антенной решетки направлено в противоположные стороны вдоль линии, перпендикулярной длине решетки. Последнее связано с тем, что элементом решетки является антенна на паре ДР, обладающей подобной ДН.

Отметим, что для того, чтобы выполнить сканирование главного луча антенной решетки следует правильно установить фазы сигналов питания, которые возбуждают отдельные элементы (пары ДР). Разность фаз Φ источников возбуждения соседних элементов ФАР зависит от расстояния между ними и от длины волны. Угол направления главного луча θ связан с углом Φ и приближенно записывается как:

$$\Phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta,$$

и при часто выбираемом расстоянии между элементами антенной решетки $d = \lambda/2$ получаем

$$\Phi = 180^\circ \times \sin \theta,$$

где d - расстояние между парами ДР, а λ - длина волны в свободном пространстве. Тогда при изменении фазы Φ с одним шагом набега от одного элемента к другому, направление излучения главного лепестка будет изменяться.

В таблице 1 приведена связь величин направления угла сканирования θ главного лепестка и разности фаз возбуждения Φ соседних элементов ФАР.

Таблица 1. Величины направления угла главного лепестка ЛАР при разности Φ фаз возбуждения соседних элементов ЛАР

θ	0	10 ⁰	20 ⁰	30 ⁰	40 ⁰	50 ⁰	60 ⁰	70 ⁰	80 ⁰	90 ⁰
Φ	0	31.3 ⁰	61.6 ⁰	90 ⁰	115.7 ⁰	137.9 ⁰	155.9 ⁰	169.1 ⁰	177.3 ⁰	180 ⁰

Выполним последовательно процедуру сканирования линейной антенной решетки. Как было показано на рис.4 - рис.5 для синфазного возбуждения элементов решетки луч главного лепестка ДН ориентирован перпендикулярно плоскости решетки (угол $\theta = 90^\circ$). При изменении разности фаз возбуждения между соседними парами ДР главный лепесток ДН сдвигается (рис. 6).

Рис. 6. ДН для двух разностей фаз возбуждения соседних элементов антенной решетки

Из картин ДН и данных рис. 6 следует, что одновременно с увеличением угла направления главного луча ДН наблюдается увеличение уровня боковых лепестков. Таким образом, диапазон углов сканирования для рассмотренной ФАР менее 40°, однако это может быть полезным в некоторых специальных приложениях. Результаты проведенного моделирования антенной линейной решетки получены с помощью программы CST SUITE [15].

Антенные системы на беспилотных летательных аппаратах (рис. 7) представляют в настоящее время сложные конструкции, которые выполняют роль приема, передачи и обработки данных, связывающих БПЛА с командным пунктом, с навигационными системами, находящимися на спутниках, самолетах наведения, а также слежения за поражающими объектами, объектами противодействия во время ведения боя и др. функции.

Рис. 7. БПЛА и установленная на его корпусе антенная решетка из 8-х пар ДР

В рамках освоения СВЧ и КВЧ диапазона актуальным является разработка антенных систем на БПЛА, работающим в диапазоне см и мм волн.

При увеличении кол-ва элементов ФАР имеет место сужение диаграммы направленности в направлении, перпендикулярном линии, соединяющей сдвоенные ДР, что характерно для линейной антенной решетки из двух излучателей. Однако, в случае сдвоенных ДР используется единственный источник возбуждения пары ДР, что существенно отличает антенну на сдвоенных ДР от антенной решетки из двух излучающих элементов с двумя источниками возбуждения.

Выводы. Полученные результаты моделирования основных характеристик фазированной линейной антенной решетки на сдвоенных диэлектрических резонаторах (ДР), установленных на металлической пластине и возбуждаемых коаксиальным зондом свидетельствуют о возможности эффективного применения данной конструкции антенной решетки в качестве малогабаритных антенн с высокими параметрами эффективности излучения. Приведены характеристики излучения линейной антенной решетки на рабочем типе колебаний ДР, диаграммы направленности при сканировании главного луча фазированной решетки. Отмечена возможность установки такой антенной решетки на БПЛА.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Richtmyer, R. D. Dielectric resonators / R. D. Richtmyer // Journal of Applied Physics. – 1939. – V. 10. – P.391-398.
2. Microstrip-fed array of multisegment dielectric resonator antennas / A. Petosa [et al.] // IEE Proceedings-Microwaves, Antennas and Propagation. – 1997. – V. 144. – №. 6. – P. 472-476.
3. Two-dimensional cylindrical dielectric resonator antenna array / K. W. Leung [et al.] // Electronics Letters. – 1998. – V. 34. – №. 13. – P. 1283-1285.
4. Drossos, G. Implementation of four-element linear arrays using microstrip-coupled cylindrical dielectric resonator antennas / G. Drossos, Z. Wu, L. E. Davis // Microwave and Optical Technology Letters. – 1998. – V. 19. – №. 5. – P. 375-379.
5. Алексейчик, Л. В. Исследование миниатюрных диэлектрических СВЧ резонаторов в качестве антенных СВЧ элементов / Л. В. Алексейчик, В. М. Геворкян, Е. И. Калугин // Труды МЭИ. – 1981. – Вып. 528. – С. 31-40.
6. Long, S. A. The Resonant Cylindrical Dielectric Cavity Antenna / S. A. Long, M. W. McAllister, L. C. Shen // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 1983. – V. 31, № 3. – P. 406-412.

7. Luk, K. M. Dielectric Resonant Antenna / K. M. Luk, K. W. Leung // Research Studies Press, 2003. – 408 p.
8. Huitema, L. Dielectric materials for compact dielectric resonator antenna applications / L. Huitema, T. Monediere // Dielectric Material. – 2012. – V. 2. – P. 28-58.
9. Dielectric Resonator Antennas: Designs and Advances / D. Soren, R. Ghatak, R. K. Mishra, D. R. Poddar // Progress In Electromagnetics Research B. – 2014. –V. 60. – P. 195-213.
10. Keyrouz, L. Dielectric Resonator Antennas: Basic Concepts, Design Guidelines, and Recent Developments at Millimeter-Wave Frequencies / L. Keyrouz, D. Caratelli // International Journal of Antennas and Propagation. – V. 2016. – 20 p. –DOI 10.1155/2016/6075680.
11. Патент № 2789727 С1 Российская Федерация, МПК H01Q 9/04. микроволновая антенна на диэлектрических резонаторах: № 2022121320 : заявл. 04.08.2022 : опубл. 07.02.2023 / Л. В. Алексейчик, А. А. Курушин ; заявитель ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "МЭИ"». – EDN QSEWPM.
12. Petosa, A. Rectangular dielectric resonator antennas with enhanced gain / A. Petosa, S. Thirakoune // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2011. – V. 59. – №. 4. – P. 1385-1389.
13. Malheiros-Silveira, G. N. Dielectric resonator nanoantenna coupled to metallic coplanar waveguide / G. N. Malheiros-Silveira, H. E. Hernandez-Figueroa // IEEE Photonics Journal. – 2015. – V. 7, №. 1. – P. 1–7.
14. Алексейчик, Л. В. Моделирование линейной антенной решетки на диэлектрических резонаторах СВЧ / Л. В. Алексейчик, М. П. Жохова, А. А. Курушин / Труды XXXIII Международной Конференции «Электромагнитное поле и материалы» // – М.: НИУ «МЭИ», 2025. – С. 428-434.
15. Алексейчик, Л. В. Комплексное моделирование в программе CST SUITE / Л. В. Алексейчик, А. А. Курушин. – М: Солон-Пресс, 2022. – 276 с.

Поступила в редакцию 28.08.2025 г., рекомендована к печати 12.09.2025 г.

MODELING OF A PHASED ARRAY ANTENNA BASED ON DUAL DIELECTRIC RESONATORS WITH PROBE EXCITATION

Alekseichik L.V., Kurushin A.A.

The results of modeling the basic electrical characteristics of a Phased Array Antenna on double dielectric resonators (DR) mounted on a metal plate and excited by a coaxial probe are presented. The radiation characteristics of the linear antenna array on the operating type of DR oscillations, as well as the distribution patterns of vector electric and magnetic fields of the near-field and the radiation patterns when scanning the main beam of the phased array, are given. The possibility of installing such an antenna array on an UAV is noted.

Keywords: microwave antennas, dielectric resonators, probe excitation, numerical simulation methods, unmanned aerial vehicles, CST SUITE.

Алексейчик Леонард Валентинович

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры вычислительных машин, систем и сетей ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,

Российская Федерация, г. Москва.

E-mail: alexeychiklv@mpei.ru

Alekseichik Leonard Valentinovich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Professor at Departments of Computing Machines, Systems and Networks of Moscow Power Engineering Institute,

Russian Federation, Moscow.

Курушин Александр Александрович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры радиотехнических приборов и антенных систем ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,

Российская Федерация, г. Москва.

E-mail: kurushin@mail.ru

Kurushin Aleksandr Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor at Department of Radio Technical Devices and Antenna Systems of Moscow Power Engineering Institute,

Russian Federation, Moscow.